

ABDULLA QODIRIY ROMANLARIDA TARIXIY SHAXSLARNING O‘ZIGA XOS O‘RNI VA AHAMIYATI

Auezbaeva Fatima Tenelbay qizi

Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
3-kurs talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada Abdulla Qodiriy asarlarining naqadar serqirra va rangbarangligi, xususan, uning romanlarida tarixiy shaxslarning o‘rni va ahamiyati haqida fikrlar bayon etiladi. Adibning asarlarida o‘tgan davrdagi xalq qanday hayot kechirgani, qanday zulmlarni boshidan o‘tkazganligi haqidagi malumotlar beriladi.

Kalit so‘zlar: epizod, vijdonli yigit, san‘at, yozuvchi, so‘z san‘ati.

KIRISH

So‘z insonning eng kuchli quroli. Insondagi hech bir narsa so‘zchalik kuchli ta‘sir kuchiga ega emas. So‘z bo‘lganda ham har qanday so‘z emas, balki badiiy, adabiy til me‘yorlariga amal qilgan so‘dir. Uni mahorat bilan go‘zal tarzda yetkazib beruvchi ijodkor esa u dunyodagi eng daxshatli texnik quroldan ham kattaroq kuchga ega bo‘ladi. Mana shunday qudratli qurolni ishlata olgan buyuk ijodkor, yozuvchilardan biri Abdulla Qodiriydir. O‘z zamonasining yetuk vakillaridan biri desak ham mubolag‘a bo‘lmaydi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

Buyuk va zabardast ijodkorimiz bo‘lgan Abdulla Qodiriy XX asrning ko‘zga ko‘ringan, asarlari qalbimizdan joy olishga ulgurgan, fidoyi insondir. U butun umr halol, rostgo‘y va haqiqatparvar inson bo‘ldi, hattoki uning har bir asarining bosh qahramonlarini shunday bo‘lishiga da‘vat etgan. Misol uchun uning birgina suddagi nutqiga ahamiyat beradigan bo‘lsak, unda shunday jumlar bor: Men to‘g‘rilik orqasida bosh ketsa —ih deydigan yigit emasman... Ko‘nglida shamsi g‘uboroti, teskarichilik maqsadi bo‘lmog‘on sodda, go‘l, vijdonlik yigitga bu qadar xo‘rlikdan o‘lim tansiqroqdir. Bir necha shaxslarning orzusicha ma‘naviy o‘lim bilan o‘dirildim. Endi, jismoniy o‘lim menga qo‘rqinch emasdir. Hayot shunday tuzilgan, hayotning qonuni, mohiyati shundan iborat. Abdulla Qodiriyning bizga qoldirgan adabiy merosi esa juda ulkandir. Har bir asarida uning hayotiy haqiqatlari aks etadi. Shulardan eng mashhurlari esa uning romanlaridir. Haqiqatdan, Abdulla Qodiriy nomi tilga olinganda bir entikib, hayratlar bilan romanlaridagi Otabek va Kumush, Anvar va Ra‘nolar taqdirini esga olmaydigan inson topilmaydi. Adibning badiiy so‘zida betakror joziba mujassam bo‘lgani bois “O‘tkan kun”larni yoki “Mehrobdan chayon”ni necha topqir o‘qilsa ham, odam to‘ymaydi, zerikmaydi; qayta o‘qishga zarurat sezaveradi. Romanlar zavq-shavq bilan o‘qiladi, qayta o‘qishda asarlarning yangidan-yangi qirralari ochilib boradi. Bir o‘qilganda e‘tiborsiz o‘tilgan tasvir va epizodlar boshqa safar diqqatni tortadi.

Shubhasiz, bu adibning obraz yaratish mahoratiga, inson qalbini chuqur anglashiga, voqea-hodisalar bayonining usuliga tegishlidir. Zeroki, adabiyotdek soʻz sanʼatida badiiy til juda muhim sanaladi, soʻz vositasida obrazlar, manzaralar, tuygʻular suvratlantiriladi. Shu jihatdan shuni anglaymizki, Abdulla Qodiriyning soʻzga, badiiy tilga, oʻzbek adabiy tiliga eʼtibori juda kuchlidir. Uning soʻzida insonni oʻziga bogʻlab turadigan mustahkam maʼnaviy iplar, odamni oʻziga ohanrabodek tortib turgan kuch-quvvat bor. Uning romanlarida har bir qahramonning nutqini hissiyotsiz va taʼsirsiz oʻqiy olmaymiz. Chunki har bir qahramonni tirik va voqealar rivojini chetdan turib emas, balki aynan uning ichida boʻlgandek his etilishi ham, ijodkorning buyuk soʻz sanʼatkori ekanligidan dalolat beradi.

Abdulla Qodiriy asarlarida nafaqat badiiy adabiyot, balki tarixiy shaxslar va tarixiy voqealarni, umumiy qilib aytganda, oʻtmishimizdagi tarix haqida ham ancha toʻliq maʼlumotlarga ega boʻlamiz. Xususan, bir necha asrlar muqaddam bizning yurtimiz amirlik va xonliklarga boʻlinib ketgan bir davr edi. Bular: Buxoro amirligi, Xiva va Qoʻqon xonliklari edi. Shu xonliklardan bir bu Qoʻqon xonligi boʻlib, bu xonlik XVIII asrda asos solingan, unda koʻplab hukmdorlar birin-ketin yurtga humronlik qilishgan. Xonlarning soʻnggi vakili esa bu Xudoyorxonidir. Abdulla Qodiriy ikkala romanida ham Xudoyorxon obrazini kiritadi va ariximizning eng kirlik, qora kunlari deb aynan shu davr yaʼni Xudoyorxon davrini aytib oʻtadi. Tarixiy maʼlumotlardan shuni bilamizki, XIX asrda Rossiya deyarli bizning yurtimizni oʻz tassarufiga olishga ulgurgan bir payt edi. Shunday boʻlishiga qaramasdan oʻz yurtiga, undagi aholi turmushiga beeʼtibor boʻlgan Xudoyorxon shaxsiga qanday qarashimiz kerak. Abdulla Qodiriy “Mehrobdan chayon” asarida zulm oʻchogʻi deb aynan saroyini shu nom bilan atagan. Shuncha imoratlar, masjidlar, bogʻlar boʻlishiga qaramasdan, goʻzaldan goʻzal va bahaybat imoratlar, ariqlar qazilishi hammasi qora xalqning peshona terisidan bunyod boʻlgan edi, aynan ularning achchiq koʻz yoshlari ariqlarda suvlar boʻlib oqqan edi va bu mashaqqat va azoblar xalqni xonga nisbatan nafratining paydo boʻlishiga sabab boʻlgan edi. Oddiy bir qora ish bilan shugʻullanayotgan ishchining uyida bir burda non boʻlmagan, ochlikdan qiynalayotgan paytda, xonning xonadonida oʻgʻli Oʻrmonbekning toʻyi munosabati bilan har kuni sakkiz yuz qozonda oshlar pishishi, ikki yuz tandirda nonlar yopilishi, yuzdan ziyod chorva mollarning soʻyilishi insofdanmikan? Shunday xonni biz beklikka loyiq deb qaray olamizmikan? “Mehrobdan chayon” asarida Xudoyorxonning zulmidan aziyat chekayotgan xalq, ularning xonga nisbatan fikrlarini koʻrishimiz mumkin.

XULOSA

Xulosa qilib aytadigan boʻlsam, asar romantik va tarixiy jarayonni oʻzida birlashtirib juda goʻzal badiiyatni yaratgan. Bir oilaning taqdiri orqali Abdulla Qodiriy butun bir jamiyatning ahvoli, vaziyati, oʻsha davrdagi tuzumga boʻlgan munosabatini aks ettirgan. Bu asarni oʻqigan har bir kitobxon oʻziga nafaqat estetik zavq, balki tariximiz, qadriyatlarimiz, urf-odatlarimiz va eng muhimi, oʻtmishimizning

eng qiyin damlarini o'zining qalbi ila his etadi. Xalqimizning o'sha davr tuzumida boshidan o'tkazgan zulm, qiyinchiliklarini bunda qanchadan qancha begunoh insonlar aziyat chekkanliklarini ko'rishimiz mumkin. Abdulla Qodiriy romanlarining qiymati va qadri shundadir va ular bebaho va durdona asarlarimiz bo'lib qoladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. B. Karimov — Jahon adabiyoti jurnali. T. 2013.
2. H. Bobobekov — Qo'qon tarixi. T. 1996.
3. I. J. Ibrat. — Farg'ona tarixi.
4. O'zME. 1-jild. T. 2000.
5. A. Qodiriy — Mehrobdan chayon. T. 1994.
6. A. Qodiriy — O'tkan kunlar. T. 2007.
7. www.ziyouz.com.
8. www.ziyonet.uz saytidan.